

ТЕМИР ГРАФИТ КУКУНЛАРИДАН ДЕТАЛЛАР ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Якубожонов (Абдулхамидов) Файзуллоҳ Турсунали ўғли

Андижон машинасозлик институти “Материалшунослик ва янги материаллар технологияси” магистри

Тожибоев Бегижон Мамитжонович

Андижон машинасозлик институти “Материалшунослик ва янги материаллар технологияси” кафедраси дотценти

Жалилов Рахимжон Равшанбек ўғли

Андижон машинасозлик институти “Материалшунослик ва янги материаллар технологияси” кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8027263>

Кукун материаллар металл, нометалл ва композитцион асосга эга бўлиб машинасозликнинг энг муҳим жойларида қўлланилади. Кукун консирукцмон материаллар кукун металлургиясининг энг талабгир соҳаси бўлиб, хозрги кунда умумий талабнинг 65% ни ташкил этади. Кукун конструкцион материаллар юқори механик ва эксплуатацион хоссаларга эга бўлишгани сабабли машинасозликда улардан, юқори юкламали шестерналар, юлдузчалар, тишли ғилдираклар, червякли жуфтлар, клапанлар, муфтлар, фланецлар, эксцентрлар, накладкалар, заглушительлар, храповиклар, гайкалар, тирсаклар, шайбалар, қопқоклар, подшибникларнинг корпуслари, ўлчов асбоблари ва насосли қурулмаларнинг эхтиёт қисимлари, турли хил дискалар, втулкалар ва бир қатор техникада қўлланиладиган деталлар ишлаб чиқарилади. Қуйида 1-расмда айрим деталларга мисоллар келтирилган.

1- расм кукун конструкцион деталларнинг наъмуналари

Кукун конструкцион материалларга қўйилган асосий талаблардан бири бу Юқори физик механик хоссаларнинг иқтисодий самарадорлик билан ўзаро мутанносиблигидир. Кукун конструкцион материаллардан ясалган деталлар кам юкламали, ўрта юкламали ва оғирюкламали

турларга бўлинади. Материал турига кўра, қора (пўлат-чўян), рангли (Al, Mg, Ti, Cu қотишмалари ва б\р), қийин эрийдиган металллар (W, Mo, Nb, Ta ва б\р) ва металлокерамика асосли қаттиқ қотишмали турларга бўлинади.

Куқун конструкцион материалларни ишлатилиш жойига тўғри танлашда унинг технологик, иқтисодий ва эксплуатацион жихатларига кучли эътибор қарқтиш керак, яъни керакли кимёвий таркибга мос хоссаларига қараб танланади.

Физикавий ва механик хоссаларини материал структурасининг кимёвий таркибига боғлиқлиги қуйидаги хоссалар орқали аниқланади.

Мустаҳкамлик;

Зичлик;

Қаттиқлик;

Иссиқлик ва электр ўтказувчанлик;

Пластиклик, эластиклик, қовушқоқлик;

Мўртлик;

Материалнинг термо механик ишлов беришга мос келишини қуйидаги технологик хоссалари белгилайди.

Болғаланувчанлик;

Кавшарланувчанлик;

Кесиб ва босим билан ишланувчанлик;

Термик усуллар билан ишланувчанлик;

Қуйма усуллар билан ишланувчанлик;

Материалнинг талаб этилган шароитларда ишлашга мос ёки мос эмаслигини қуйидаги эксплуатацион хоссалари белгилаб беради.

Ишқаланишга қаршилиги;

Коррозияга бардошлиги;

Иссиқбардошлиги, совуқбардошлиги;

Рангли металллар ва уларнинг қотишмалари асосли конструкцион материалларга муайян турдаги металллар қотишмалари мисол бўлади, Алюминли, магнийли, мисли, титанли ва бошқа металллар асосли қотишмалар. Ўз ўрнида уларни яна оғир метали нисбий оғирлиги ($\geq 4505 \text{ кг} \cdot \text{м}^3$) ва енгил нисбий оғирлиги ($\leq 4505 \text{ кг} \cdot \text{м}^3$) метали турларга бўлиш мумкин. Енгил металллар турига Al, Mg, Ti, оғир металллар турига Cu асослилар, Cu-Ni, Cu-Zn(латун), Cu-Sn,(қалайли бронза), Sn-Pb(баббит), ва нодир металллар Au, Pt, Ag.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Жалилов, Р., Анваржон, О., & Каримов, Р. (2023). МЕХАНИК ИШЛОВ БЕРИШ ЖАРАЁНЛАРИГА МСТВ (МОЙЛАШ-СОВУТИШ ТЕХНОЛОГИК

- ВОСИТАСИ) НИНГ УМУМИЙ ТАЪСИР КЎРСАТИШ ХУСУСИЯТЛАРИ. *Involta Scientific Journal*, 2(4), 2. Жалилов Р. Р. У., Абдуганиева Х. Р. К ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ И РАЗМЕРОВ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ ВОЛЬФРАМА КРИСТАЛЛООПТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ // *Academic research in educational sciences*. - 2021. - Т. 2. - №. 11. - С. 633-640.
3. Tojiboyev, B. M., Muhiddinov, N. Z., Karimov, R. I., & Jalilov, R. R. O. G. L. (2021). ИККИЛАМЧИ ТЕРМОПЛАСТ ПОЛИМЕРЛАР АСОСИДА ҚУРИЛИШ СANOАТИ UCHUN ПОЛИМЕРКЕРАМИК КОМПОЗИТСИОН МАТЕРИАЛЛАРНИ ОЛИШ ЖАРAYONINI ТАКОМИЛЛАСHTИРИШ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9), 386-392.
4. Jalilov Rahimjon Ravshanbek o'g'li. (2022). Study of Morphology and Dimensions of UltraDispersed Powders of Tungsten. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(5), 20-22.
5. Jalilov Rahimjon, Ravshanbek o'g'li. "MAGNETIC NANOPARTICLES-POLYMER HYBRID MATERIALS." *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE* 2.5 (2022): 107- 109.
6. Jalilov Rakhimjon, Ravshanbek o'g'li. "CLADDING TILE PRODUCTION USING MAGNESIUM OXYCHLORIDE CEMENT MORTAR IMPROVED BY DIFFERENT WASTES." *Gospodarka i Innowacje*. 35 (2023): 276-278.
7. Жалилов, Рахимжон Равшанбек Угли. "МАГНИТНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ-ПОЛИМЕР ГИБРИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.3 (2022): 704-709

